

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 229 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	

Kambag'allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	
Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусаинов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari.....	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'рни.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	

DAVLAT XARIDLARIDA MOLIYAVIY NAZORATNI AMALGA OSHIRISH MUAMMOLARI

Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li

“HududgazKomplektatsiya” DUK yetakchi mutaxassisi,
mustaqil izlanuvchi

ORCID: 0009-0004-6620-9170

Annotatsiya: Mazkur maqolada davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirishdagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi. Davlat xaridlari tizimi iqtisodiy taraqqiyot va budget mablag'larining samarali boshqarilishida muhim o'rin tutadi. Shu sababli mazkur jarayonda moliyaviy nazoratning kuchli va samarali bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, moliyaviy nazoratning mavjud mexanizmlari, ularning afzalliklari va kamchiliklari chuqur tahlil qilinib, korrupsiya va soxta shartnomalarning oldini olishdagi muammolar yoritiladi. Bundan tashqari, zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etish, ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash hamda manfaatlar to'qnashuvini bartaraf etish orqali moliyaviy nazoratning samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: davlat xaridlari, moliyaviy nazorat, shaffoflik, tender jarayonlari, boshqaruv samaradorligi, davlat mablag'lari monitoringi, tekshiruv va audit jarayonlari, davlat budgeti nazorati.

Abstract: This article analyzes the existing problems in the implementation of financial control in public procurement and ways to eliminate them. The public procurement system plays an important role in economic development and effective management of budget funds. Therefore, it is important that financial control is strong and effective in this process. Also, the existing financial control mechanisms, their advantages and disadvantages will be deeply analyzed, the problems of preventing corruption and fictitious contracts will be highlighted. Also, proposals will be made to improve the effectiveness of financial control through the introduction of modern digital technologies, ensuring openness and transparency, and eliminating conflicts of interest.

Key words: public procurement, financial control, transparency, tender processes, efficiency of management, monitoring of public funds, inspection and audit processes, control of the state budget.

Аннотация: В данной статье анализируются существующие проблемы в осуществлении финансового контроля в государственных закупках и пути их устранения. Система государственных закупок играет важную роль в экономическом развитии и эффективном управлении бюджетными средствами. Поэтому важно, чтобы финансовый контроль был сильным и эффективным в этом процессе. Также будут глубоко проанализированы существующие механизмы финансового контроля, их преимущества и недостатки, освещены проблемы предотвращения коррупции и фиктивных контрактов. Также будут внесены предложения по повышению эффективности финансового контроля за счет внедрения современных цифровых технологий, обеспечения открытости и прозрачности, а также устранения конфликта интересов.

Ключевые слова: государственные закупки, финансовый контроль, прозрачность, тендерные процедуры, эффективность управления, мониторинг государственных средств, процессы проверки и аудита, контроль государственного бюджета.

KIRISH

Davlat xaridlari iqtisodiyotning muhim bo'g'ini sifatida davlat mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Ushbu jarayon nafaqat davlat organlarining ehtiyojlarini qondirish, balki mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash, innovatsion rivojlanishni rag'batlantirish hamda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash kabi ko'plab maqsadlarga xizmat qiladi. Shu bilan birga davlat xaridlari tizimi moliyaviy intizomni saqlash va korrupsiyaga qarshi kurashish nuqtayi nazaridan ham alohida e'tiborni talab qiladi.

Biroq, davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish jarayonida bir qator muammolar yuzaga kelmoqda. Bularga nazorat mexanizmlarining yetarlicha samarali emasligi, shaffoflik darajasining pastligi, manfaatlar to'qnashuvi holatlari va korrupsion xavflar kiradi. Ayniqsa, budget mablag'larining maqsadli va oqilona sarflanishini ta'minlash hamda davlat xaridlari jarayonida noqonuniy amaliyotlarni aniqlash va oldini olish dolzarb vazifa sifatida qaraladi.

Bundan tashqari, xalqaro tajriba va ilg'or amaliyotlar asosida moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirish yo'nalishlari ko'rib chiqiladi. Bu boradagi tadqiqotlar davlat xaridlari tizimini yanada shaffof va samarali qilish hamda iqtisodiyotning umumiy rivojlanishiga hissa qo'shish maqsadida muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Masalan, Muxammadali Temirov "Davlat sektorida moliyaviy nazorat: muammolar va rivojlanish istiqbollari" nomli maqolasida davlat va jamoat tashkilotlarida moliyaviy nazorat tizimini rivojlantirishning bugungi holati va istiqboldagi yo'nalishlarini tahlil qilgan. Ushbu tadqiqotda davlat resurslaridan samarali foydalanish va strategik maqsadlarga erishish uchun nazorat jarayonlarini optimallashtirishga alohida e'tibor qaratilgan.

Sarvarbek Rasuljonovich Abduazizov "Davlat moliyaviy nazoratining nazariy va huquqiy asoslari" nomli maqolasida moliyaviy nazoratning tushunchalari va mohiyatini, uning mazmuni va turlarini o'rgangan. Muallif moliyaviy huquq sohasidagi olimlarning qarashlarini tahlil qilib, davlat moliyaviy nazoratining nazariy va huquqiy asoslarini yoritgan.

Shuningdek, Temirovning "Davlat moliyaviy nazorati samaradorligi tahlili" nomli maqolasida zamonaviy sharoitlarda davlat moliyaviy nazorati mexanizmlarining samaradorligini baholash muammosi o'rganilgan. Nazorat mexanizmlari samaradorligini o'lchashning turli yondashuvlari tahlil qilinib, moliyaviy nazorat sohasida optimal natijalarga erishishga ta'sir qiluvchi omillar aniqlangan.

Farxod Kultayev "Davlat moliyasini boshqarishda moliyaviy nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari" nomli maqolasida davlat moliyasini boshqarish jarayonida moliyaviy nazorat usullaridan samarali foydalanishning muhimligini ta'kidlaydi. Muallif davlat moliyaviy resurslarini boshqarishda moliyaviy nazoratning asosiy usullari va ularning samaradorligini oshirish yo'llarini ko'rib chiqadi.

Bundan tashqari, Temirov "Davlat moliyaviy nazorati sohasida xorijiy mamlakatlar tajribasi" nomli maqolasida xorijiy mamlakatlarda moliyaviy nazoratni tashkil etish masalalarini yoritgan. Nazorat qiluvchi organlarning umumiy tamoyillari va funksiyalari o'rganilib, zamonaviy xorijiy tajribaning o'ziga xos xususiyatlari tadqiq etilgan.

Ushbu tadqiqotlar davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirishda mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha qimmatli ma'lumotlar beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish bilan bog'liq muammolarni aniqlash va tahlil qilish uchun kompleks yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot davomida normativ-huquqiy hujjatlar, milliy va xalqaro tajribalar o'rganildi hamda adabiyotlar tahlili asosida tahliliy natijalar olindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'lumki, davlat xaridlari sohasidagi moliyaviy nazorat budget mablag'lari sarflanishining samaradorligi va shaffofligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar majmuidir. Nazoratning asosiy yo'nalishlariga xaridlar auditi, huquqiy tartibga solish, jarayonlarni raqamlashtirish va samaradorlik monitoringi kiradi. Davlat xaridlari sohasida ilmiy izlanishlar olib borgan tadqiqotchilar davlat xaridlarida moliyaviy nazoratning dolzarbligi bo'yicha rus olimlari tomonidan ko'plab fikr-mulohazalar bildirgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, davlat xaridlarida moliyaviy nazorat davlat mexanizmlarini va xaridlar samaradorligini muhokama qilishda iqtisodiy-ijtimoiy maqsadlarni qamrab oladi [1].

Sohada tashqi davlat auditi korrupsion xavflarni aniqlash va xarid faoliyati samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi [2]. Spiridonovanning fikriga ko'ra, bugungi kunda xaridlarni nazorat qilishning qonuniy tartibga solinishi zamonaviy texnologik va iqtisodiy tahdidlarni hisobga olgan holda doimiy ravishda takomillashtirilishi zarur [3].

Bundan tashqari, xaridlar samaradorligini auditdan o'tkazish muammoli hududlarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha yechimlarni taklif qilishga yordam beradi [4]. Xaridlarning moliyaviy-iqtisodiy jihatlarini tahlil qilish xarajatlarni tahlil qilish va resurslardan foydalanishning maqsadga muvofiqligini baholashni o'z ichiga oladi. Bu budget intizomiga rioya qilinishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega [5]. Moiseevaga ko'ra, davlat ehtiyojlarini samarali bajarish uchun tashkilotlarning zamonaviy chaqiriqlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda

nazorat tizimini doimiy modernizatsiya qilish zarur [6]. Elektron platformalar kabi zamonaviy texnologiyalar nazoratning shaffofligi va tezligini oshirishga imkon beradi [7]. Bu jarayonlarda nafaqat amaliy chora-tadbirlar, balki xarid faoliyati samaradorligiga ta'sir etuvchi huquqiy ta'minot va ma'muriy nazorat ham muhim rol o'ynaydi [8].

Shunday qilib, davlat xaridlarining moliyaviy nazorati davlat mablag'larini sarflashning shaffofligi, qonuniyligi va natijadorligini ta'minlashga qaratilgan ko'p darajali tizimdir.

Mamlakatimizda ham ushbu sohani tadqiq qilish, takliflar ishlab chiqish va islohotlar jadal amalga oshirilmoqda. Tadqiqotlarga ko'ra, davlat xaridlari sohasida moliyaviy nazoratning huquqiy asosi, jamoatchilik ishtiroki va elektron platformalar orqali monitoring qilish tizimi rivojlantirilmoqda [9]. Xaridlar samaradorligini oshirishda boshlang'ich narxlar va shaffoflikni ta'minlash bo'yicha maxsus mexanizmlar joriy etilgan [10]. Davlat moliyaviy nazoratining metodologik masalalari hamda uning davlat boshqaruviga ta'siri atroflicha tahlil qilinmoqda [11]. Jamoatchilik nazorati va auditi orqali xaridlar ustidan doimiy monitoring olib borilishi tizimni yanada ochiq va samarali qilishga xizmat qilmoqda [12]. Shu bilan birga, davlat xaridlarining raqobatbardoshligini oshirish va budjet mablag'larining maqsadli sarflanishini ta'minlash uchun xalqaro tajribadan foydalanish muhim omil hisoblanadi [13].

Yuqoridagilarni umumlashtiradigan bo'lsak, mamlakatimizning davlat xaridlarida moliyaviy nazorat tizimi doimiy ravishda takomillashtirilib, shaffoflik, samaradorlik va qonuniylik tamoyillariga asoslangan holda rivojlanmoqda.

Ammo sohada yechimi topilmagan muammolar ham mavjud bo'lib, ularni ilmiy va amaliy jihatdan tadqiq qilish zarur. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-12-20-yildagi "2025 — 2027-yillarda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish va rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" 865-son'li qarorida xarid jarayonlarini raqamlashtirishni jadallashtirish va "yashil" davlat xaridlarini kengaytirish maqsadida bir qator muammolar aniqlandi hamda chora-tadbirlar rejalashtirildi.

Jumladan, "O'zbekiston—2030" strategiyasida belgilangan asosiy yo'nalishlardan kelib chiqib, davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish zarurati mavjudligi ma'lum bo'ldi. Mavjud holatni atroflicha tahlil qilish natijasida quyidagi muhim muammolar aniqlandi:

Davlat xaridlari jarayonlarida "yashil" xaridlar ulushining yetarli darajada emasligi;

To'g'ridan to'g'ri shartnomalar asosida amalga oshiriladigan davlat xaridlari salmog'ining yuqoriligi;

Shartnomalar bo'yicha majburiyatlar bajarilishini monitoring hamda nazorat qilishni yaxshilash uchun yaxlit tizimni takomillashtirish zarurati;

Davlat xaridlari sohasida shikoyatlarni qabul qilish va ko'rib chiqish bo'yicha samarali mexanizm yo'qligi;

Davlat xaridlarida oldindan til birlashtirish, korrupsiya xatarlari, manfaatlar to'qnashuvi va affillanganlik holatlarining uchrayotgani;

Tender jarayonlarida faol qatnashuvchi tadbirkorlik subyektlari sonining kamligi;

Xarid qilish tartib-taomillarini tashkil etish va amalga oshirish uchun mas'ul shaxslar bilan birga ishtirokchilarning kasbiy saviyasi zamonaviy talablarga javob bermasligi.

Yuqoridagi muammolarni umumlashtiradigan bo'lsak, kelgusida amalga oshirishimiz zarur bo'lgan asosiy vazifalarni quyidagicha guruhlash mumkin (1-rasm).

Elektron davlat xaridlari platformasini yanada takomillashtirish

"Yashil" davlat xaridlarini joriy etish va rivojlantirish

Davlat buyurtmachilarining malakasini oshirish va kadrlar potensialini mustahkamlash

Xarid jarayonlarining shaffofligini oshirish va korrupsiyani kamaytirish

Mahalliy ishlab chiqaruvchilarning ulushini oshirish

1-rasm. Davlat xaridlari sohasini takomillashtirish yo'nalishlari.

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-7271145>

ТРАНСПОРТА (RND RNAT 2024) Екатеринбург, 22–23 мая 2024 года Организаторы: Уральский государственный университет путей сообщения БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: Входит в РИНЦ: да Цитирований в РИНЦ: 0 Входит в ядро РИНЦ: нет Цитирований из ядра РИНЦ: 0 Рецензии: нет данных ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ:

8. АНИКЕЕНКО Ю. Б., НОВОСЕЛОВА Н. В. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ. – Уральский государственный юридический университет им. ВФ Яковлева КОНФЕРЕНЦИЯ: АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ Екатеринбург, 15 ноября 2023 года Организаторы: Уральский государственный юридический университет им. ВФ Яковлева, Кафедра административного права.
9. Latipov, S. (2024). Yangi O'zbekiston davrida korrupsiyaga qarshi kurashning jamoatchilik nazorati. News of the NUUz, 2024. <https://www.journalsnuu.uz/index.php/1/article/download/4130/1829>
10. Mexmonaliyev A., O'rpqov U. ENG YAXSHI TAKLIFLARNI TANLASH ORQALI Budjet VA KORPORATIV BYURTMACHILAR XARIDLARINI AMALGA OSHIRISH. International Conference on Developments in Education Hosted from Toronto, Canada <https://econferencezone.org> 21 st December 2023 <https://econferencezone.org/index.php/ecz/article/download/2597/2440/2649>
11. Hakimov Nodir Nazarovich. DAVLAT MOLIVAVIY NAZORATINING AMALGA OSHIRISHNING METODOLOGIK MASALALARI. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT 2024-yil, mart. № 3-son. 812-817 b. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED>
12. G.N.Normatova. Davlat xaridlarini amalga oshirishning nazorat tizimi. "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor 3.848 (SJIF) January 2023 / Volume 4 Issue 1
13. Norov Akbar Ruzimamatovich. BYUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT XARIDLARINING ROLI. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz> 2023-yil, avgust. № 8-son. 330-334 b.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
